

YAKKAKURASH SPORT TURLARIDA SPORTCHI KARYERASINI RIVOJLANTIRISH

Xaqiqatbekov Zafarbek Shavkatbek o'g'li

Namangan davlat pedagogika instituti

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

***Annotasiya:** Ushbu maqolada sport karyerasiga intilish motivlari (salomatlik holati, ijtimoiy aloqalar kengligi, sportdagi do'stlarning mavjudligi) ga ko'ra sport karyerasidan qoniqish tendensiyasining «xavfsizlik», «ijtimoiy tan olinish», «mustaqillik», «o'zini ro'yobga chiqarish» va «ijtimoiy tan olinishni saqlab turish» kabi motivatsiya xususiyatlari bilan uyg'un namoyon bo'lishi tufayli «hayotiy tajriba», «moddiy ta'minlanganlik» kabi sport yutuqlari darajasini belgilovchi psixologik omillarning dinamik xususiyatga ega ekanligi isbotlangan.*

***Kalit so'zlar:** «mustaqillik», «xavfsizlik», arena, karyera, «peshqadam», «lider», xulq-atvor.*

Respublikamizda so'nggi yillarda sportni yanada jadallik bilan rivojlantirish, professional sportchilarni karyerasini uzoq va davomli ravishda amalga oshirish uchun bir qator qonun hujjatlari qabul qilinib va hayotga amaliy natijalarini tadbiq etish bo'yicha samarali ishlar olib borilmoqda. Jumladan, Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasining «Jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanadigan fuqarolarning sonini» nomli ustuvor yo'nalishidagi 67-maqсадning, 2-, 3-bandlariga muvofiq «Respublika yoshlari o'rtasida milliy sport turlarini ommalashtirish» va «O'zbekistonda sportning ommaviyligini oshirish maqsadida milliy sport turlari va xalq o'yinlarini rivojlantirish» vazifalarining belgilanganligi sportchilar karyerasini rivojlantirish masalalarini ilmiy o'rganishda yetarli asos bo'la oladi.

Mutaxassisning shakllanishi sodir bo'lgan kasbiy martaba ijtimoiy psixologiyaning asosiy muammosidir. Shuning uchun biz ushbu ilmiy fanning tadqiqotiga murojaat qilishni mumkin deb hisoblaymiz.

Karyera so'zi lotin tilidan (carriera - yugurish, hayot yo'li; carrus - arava, vagon) olingan bo'lib, xizmat ko'rsatish, ijtimoiy, ilmiy va boshqa faoliyat sohasida muvaffaqiyatli rag'batlantirish; martaba zinapoyasiga ko'tarilish tushunchalarini ifodalaydi..

Karyera – bu muvaffaqiyatga erishish, martaba, lavozimga ko'tarilishdir. Boshqacha qilib aytganda, bu shaxsning kasbiy o'sishi bilan bog'liq bo'lgan mehnat faoliyatidagi muayyan xatti-harakati va pozitsiyasining natijasidir. Har bir inson o'zicha martaba quradi va bu uning xohish-istaklari, maqsadlari va munosabatlariga bog'liqdir.

Psixologik lug'atlarda keltirilishicha

Karyera – bu shaxsning shaxsiy kasbiy hayotining ko'rsatkichlaridan biri, kerakli maqomga erishish va unga mos keladigan hayot darajasi va sifati, shuningdek, shon-sharaf va shon-sharafga erishish.

Karyera – keng ma'noda – shaxsning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ongli ijtimoiy pozitsiyasi va xatti-harakati. Tor ma'noda martaba – bu kasbiy faoliyat sub'ekti egallagan lavozimlarning haqiqiy ketma-ketligi.

Karyera – bu hayotni tashkil etuvchi voqealar zanjiri, kasbiy izlanishlar va boshqa hayotiy rollar ketma-ketligi, ular birgalikda insonning o'zini o'zi rivojlantirishning umumlashtirilgan modeliga muvofiq harakat qilish majburiyatini ifodalaydi.

Qator xorijiy adabiyotlar tahliliga ko'ra, «etakchi», «peshqadam», «lider» bir so'z bilan aytganda «boshqaruvchi» muammosi odatda jinsni hisobga olmagan holda an'anaviy o'rganilgan, ya'ni boshqaruvchilik maskulinlikka xos deb hisoblangan. Ko'plab fenomenlar, amaliy natijalar va nazariyalar «erkaklik» tushunchasi orqali izohlangan.

Ta'lim sohasida kareraning bir necha turlarini amalga oshirish mumkin:

Karera 1 Boshliq (maktab direktoridan vazirgacha)

Karera 2 Tadqiqotchi (muyayan fan namoyondasidan tortib, fanlararo yondashuvga ega bo'luvchigacha)

Karera 3 Uslubiyotchi o'qituvchi (turli odamlarga turli bilimlarni yetkaza oluvchi)

Karera 4 Biznesmen (ta'lim xizmatlariga talabni tashkil qila oluvchi)

Ko'rib chiqilgan martaba ta'riflarini tahlil qilish bizga quyidagi umumlashmalarni amalga oshirishga imkon beradi:

* karyera shaxsning ham individual, ham ijtimoiy asoslari bilan chambarchas bog'liq;

* karyera odamlarning faoliyati bilan bog'liq;

* karyera shaxsning ijtimoiy harakatchanligi bilan bog'liq;

* har qanday ierarxiyada (ishlab chiqarish, ijtimoiy, ma'muriy va hokazo) karyera mavjud;

* karyera faoliyatning keng doirasi: rasmiy, ilmiy, ijtimoiy va boshqalarda muvaffaqiyatga erishishni qamrab oladi;

* mansabni jarayon va bu jarayonning natijasi sifatida tushunish muhimdir;

* so'zning barcha ta'riflarida muvaffaqiyat tushunchasi mavjud:

“muvaffaqiyatli ko'tarilish”, “muvaffaqiyatga yo'l.

Kasbiy martaba – bu sizning professional faoliyatingizda muvaffaqiyatga erishish uchun faol harakatlaringiz. Bu kasbiy o'sish va mahorat bilan chambarchas bog'liq.

Bu nafaqat maqsadning o'zi, balki bu maqsad sari harakatdir.

Karyera tipologiyasi, qoida tariqasida, quyidagi asoslarga asoslanadi:

1) mashg'ulot turi, kasb;

2) ketma-ketlik;

3) o'rta sinfnning turmush tarzi va madaniyatining xususiyatlari;

4) kasb egasi bo'lgan shaxsni aniqlashning turli usullari;

5) xodimning to'liq yoki to'liq bo'lmagan ish kuni bilan bir qatorda, olingan

ma'lumotga va amaldagi kasbiy ish sohasiga muvofiqligi;

6) kasbiy yo'lining boshida va pasayish bosqichida martaba qurish yo'llari;

7) belgilangan va tashkil etilmagan martaba;

8) martaba qurishning gender xususiyatlari

D. Super shaxsning xususiyatlari, turmush tarzi, munosabatlari va inson qadriyatlariga bog'liq bo'lgan to'rtta martaba turini aniqladi. Ushbu tasnifning asosi martaba barqarorligi ko'rsatkichidir.

1. Barqaror martaba - ko'tarilish, o'qitish, yagona doimiy kasbiy faoliyatga o'qitish bilan tavsiflanadi.
2. Oddiy martaba - eng keng tarqalgani - insonning hayot yo'lining me'yoriy bosqichlariga, shu jumladan inqirozlarga to'g'ri keladi
3. Beqaror martaba - ikki yoki undan ortiq sinovlar bilan tavsiflanadi va kasbiy faoliyatning o'zgarishi oldingi kasbiy sohada ma'lum bir barqaror ish davridan keyin sodir bo'ladi.
4. Ko'p sinovli martaba - kasbiy yo'nalishlarning o'zgarishi hayot davomida sodir bo'ladi.

D. Makklend⁶ shaxsiy kasb tanlashda uchta asosiy motivni aniqladi. Avvalo, bu hokimiyatga intilish. Hokimiyatga intilganlar baquvvat, o'z fikrlari va histuyg'ularini ochiqchasiga ifoda etadilar, qarama-qarshilikdan qo'rqmaydilar va o'z pozitsiyalarini himoya qiladilar. Ular e'tibor talab qiladilar, etakchilikka intiladilar. Menejmentning eng yuqori darajasiga erishgan odamlar ko'pincha bunday yo'nalishga ega. Karyera qurishning ikkinchi asosiy motive muvaffaqiyatga intilishdir.

Professor T. Yu. Bazarovning ta'kidlashicha "Karyera – insonning mehnat faoliyati jarayonidagi xulq-atvori va tanlagan yo'nalishi bilan bog'liq lavozim yoki kasbiy o'sishining natijasidir".

Karyeraga *traektoriyani* inson o'z mehnat xatti-harakatlarining amalga oshirish jarayonida foydalanadigan shaxsiy maqsadlari, xohish-istaklari, ustanovkalari orqali quradi va uni tashkilot ichi yoki tashqarisidagi haqqoniy faoliyat xususiyatlarida shakllantiradi.

Belaruslik hamkasblarimiz E.A.Lupekin, O.N.Melnikova sport karyerasining quyidagi xususiyatlarini aniqladilar:

-«Tayyorgarlik» bosqichining erta boshlanishi. Odatda bu maktabgacha yoki boshlang'ich maktab yoshi, lekin bundan oldin, ayniqsa sport oilalarida sodir bo'ladi;

-sport karyerasini nisbatan erta boshlash va ma'lum bir sport turini tanlash;

-sport karyerasining nisbatan erta avj nuqtasi;

-sport karyerasining avj nuqtasi va tugash vaqtidagi jinsiy farqlar;

kasbiy mehnat martabasidan ko'ra tug'ilish tomon ko'proq siljish;

-sport karyerasida rivojlanishning sakrash xususiyati namoyon bo'ladi;

sport eng ko'p energiya talab qiladigan faoliyat turlaridan biri bo'lganligi sababli, u inson zaxiralarini jalb qilish bilan bog'liq;

-sport boshqa faoliyat sohalariga qaraganda qattiqroq raqobat sharoitlari bilan ajralib turadi;

-sport karyerasi har doim ham doimiy daromad ma'nosida professional emas, lekin har doim - biznesga professional munosabat ma'nosida;

-sport karyerasi ketish paytidagi nisbiy noaniqlik bilan tavsiflanadi - bu yoshga emas, balki sport ko'rsatkichlari dinamikasiga va boshqa ko'plab sabablarga bog'liq-aksariyat kasblar uchun odatiy yoshga qarab nafaqaga chiqishdan farqli o'laroq;

-sportchi sport rolini yoki sport turini o'zgartirish orqali sc-ni uzaytirish imkoniyatiga ega. Ko'pgina kasblarda shunga o'xshash imkoniyatlar juda cheklangan;

-«sport-bu siqilgan hayot modeli».

Yakkakurash sport turlaridagi sportchi shaxsining: birinchidan, barcha sportchilarga xos sport karyerasining umumiy qonuniyatlarini baholashda, ikkinchidan, boks, erkin kurash, yunon-rum kurashi, dzyudo, milliy kurash kabi jangovor yakkakurash sport turlarining o‘ziga xos maxsus xususiyatlarini aniqlashda, uchinchidan taniqlik (sovrindor) sportchining «yagona», ya’ni o‘ziga xos martaba xususiyatlarini darajalashda hamda ularni psixologik tavsiflashda sportchining sotsiumdagi maqomi, jinsi va madaniyatlararo tavofutlanishi muhim mexanizm sifatida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi [Matn] / Sh.M. Mirziyoev. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 b.
2. Gapparov Z.G. Sportchini psixologik tayyorlash. (erkin kurash misolida). Tashkent, OOO "Mexridaryo"- 2010 й.
3. Gapparov.Z.G. tayyorlash.T.:2010 у. Yakkakurashchilarni psixologik
4. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М.: Изд-во «Академия», 1997.- 704 с.
5. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М.: Наука, 1977. -380 с.